

УДК 349.6:504

Сава Євгеній Володимирович –

аспірант кафедри публічного права
Науково-дослідного інституту публічного права
savaevgenij@gmail.com
0009-0006-3656-3990

Yevhenii V. Sava –

PhD of the Department of Public Law,
Research and Scientific Institute of Public Law
(2 a Heorhiia Kirpy Street, Kyiv, 03055, Ukraine)
savaevgenij@gmail.com
0009-0006-3656-3990

Компаративний аналіз адміністративно-правового регулювання використання природних ресурсів

Війна в Україні, що триває з 2014 року і отримала повномасштабний характер у 2022 році, значною мірою впливає на безліч сфер життя, включаючи природні ресурси та їх використання. Захоплення територій, багатих на корисні копалини, зокрема на східних і південних частинах країни, демонструє значення, яке природні ресурси мають для воюючих сторін. Контроль над джерелами енергетичної сировини, таких як вугілля та природний газ, стає інструментом як військової, так і економічної стратегії, що підкреслює необхідність ефективного адміністративно-правового регулювання цієї сфери.

Управління природними ресурсами є ключовим компонентом державної політики, оскільки вони забезпечують економічну стабільність та енергетичну безпеку. Недостатнє законодавче регулювання може призвести до надмірної експлуатації, екологічних катастроф та економічних втрат, що вимагає розробки сучасних адміністративно-правових механізмів контролю. Сьогодні Україна знаходиться на етапі реформування своєї правової бази, що має забезпечити раціональне використання природних багатств з урахуванням європейських стандартів та практик.

У міжнародній практиці склалося чітке розуміння щодо необхідності регулювання використання природних ресурсів. Досвід країн Європейського Союзу свідчить про те, що успішне управління можливе лише за умов дотримання принципів сталого розвитку та економічної збалансованості. Багато держав у своїй політиці фокусуються на екологічній складовій, що стимулює перехід до альтернативних джерел енергії та мінімізації екологічного сліду. Українська система регулювання поступово впроваджує ці аспекти, проте залишається ряд проблем, які потребують вирішення.

У цьому контексті важливим є компаративний аналіз адміністративно-правового регулювання використання природних ресурсів в Україні та країнах ЄС. Цей підхід дозволяє не тільки зрозуміти переваги та недоліки національної системи, але й запозичити ефективні інструменти, що сприятимуть підвищенню ефективності управління природними ресурсами. Окрім того, компаративний підхід дає змогу врахувати унікальні особливості кожної правової системи та адаптувати іноземний досвід до національних умов.

Таким чином, дослідження сприятиме вдосконаленню адміністративно-правового регулювання використання природних ресурсів в Україні. Розробка нових правових інструментів на основі кращих європейських практик може стати дієвим механізмом забезпечення раціонального та безпечного використання природних багатств у державі. Водночас аналіз допоможе виявити прогалини та колізії у чинному законодавстві, а також сприятиме адаптації української системи до європейських стандартів.

Ключові слова: адміністративне право, природні ресурси, компаративний аналіз, Європейський Союз, правове регулювання, державне управління, екологія, сталий розвиток, енергетична безпека, законодавство, реформа, міжнародний досвід, екологічна безпека, корисні копалини, Україна.

Ye.V. Sava Comparative Analysis of Administrative and Legal Regulation of the Use of Natural Resources

The ongoing war in Ukraine, which escalated to a full-scale conflict in 2022, has significantly impacted various spheres of life, including natural resources and their use. The capture of resource-rich territories, particularly in the eastern and southern regions of the country, highlights the strategic importance of natural resources for the warring parties. Control over sources of energy raw materials, such as coal and natural gas, has become both a military and economic strategy tool, underscoring the need for effective administrative and legal regulation in this field.

Management of natural resources is a key component of state policy, as these resources ensure economic stability and energy security. Insufficient legislative regulation can lead to overexploitation, environmental disasters, and economic losses, necessitating the development of modern administrative and legal control mechanisms. Today, Ukraine is in the process of reforming its legal framework to ensure the rational use of natural wealth in line with European standards and practices.

In international practice, there is a clear understanding of the need to regulate the use of natural resources. The experience of European Union countries demonstrates that successful management is only possible if the principles of sustainable development and economic balance are upheld. Many states focus on the ecological aspect in their policies, encouraging the transition to alternative energy sources and minimizing environmental impact. The Ukrainian regulatory system is gradually incorporating these aspects, though numerous issues still require resolution.

In this context, a comparative analysis of administrative and legal regulation of natural resource use in Ukraine and EU countries is essential. This approach allows not only for understanding the strengths and weaknesses of the national system but also for adopting effective tools that can enhance resource management efficiency. Additionally, the comparative approach enables consideration of the unique features of each legal system and adaptation of foreign experience to national conditions.

Thus, this study will contribute to improving the administrative and legal regulation of natural resource use in Ukraine. Developing new legal tools based on best European practices could become an effective mechanism to ensure the rational and safe use of the state's natural resources. At the same time, the analysis will help identify gaps and conflicts in current legislation and will facilitate the adaptation of Ukraine's regulatory system to European standards.

Keywords: *administrative law, natural resources, comparative analysis, European Union, legal regulation, state management, ecology, sustainable development, energy security, legislation, reform, international experience, environmental security, mineral resources, Ukraine.*

Постановка проблеми: сучасні виклики у сфері використання природних ресурсів в Україні вимагають вдосконалення адміністративно-правового регулювання, з урахуванням впливу військових дій, що ведуться в умовах повномасштабної війни. Національна правова система не завжди забезпечує ефективний контроль за видобутком та охороною ресурсів, що створює ризики надмірної експлуатації та шкоди для навколишнього середовища. Відсутність комплексного підходу до екологічної та економічної безпеки, а також слабка координація між відомствами ускладнюють впровадження дієвих регулятивних заходів, що набуває особливого значення в умовах євроінтеграції. Адаптація українського законодавства до європейських стандартів, де існують високі екологічні вимоги та практики сталого

управління ресурсами, може стати орієнтиром для України, сприяючи створенню стабільної та екологічно відповідальної системи управління природними ресурсами, яка відповідатиме національним і міжнародним викликам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи правового регулювання природокористування були закладені радянськими вченими, зокрема С.С. Алексєєвим, В.Б. Ісаковим, О.В. Мальком, М.І. Матузовим, П.М. Рабіновичем та іншими. Категорія "правове регулювання" широко використовується у галузевих юридичних дослідженнях для аналізу різних видів правовідносин та правового статусу суб'єктів. У сфері екологічного права та природокористування важливими є роботи Р.С. Кіріна, І.О. Костяшкіна, І.Л. Радика, П.В. Тихого, С.М. Шершуна, які досліджують особливості

регулювання окремих видів природокористування. Основи еколого-правового регулювання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів були закладені в працях В.І. Андрейцева, А.П. Гетьмана, В.В. Костицького, М.В. Краснової, Н.Р. Малишевої, В.Л. Мунтяна, Б.Г. Розовського, Ю.С. Шемшученка. Значний внесок у розвиток досліджень з питань спеціального природокористування зробив В.М. Комарницький. Незважаючи на існуючі напрацювання, комплексний підхід до порівняльного аналізу правового регулювання використання природних ресурсів потребує подальшого розвитку, щоб відповідати сучасним викликам та сприяти гармонізації з міжнародними стандартами.

Мета дослідження полягає у проведенні компаративного аналізу адміністративно-правового регулювання використання природних ресурсів в Україні та країнах Європейського Союзу для виявлення кращих практик і правових інструментів, які можуть сприяти вдосконаленню української системи управління природними ресурсами. Дослідження має на меті визначити слабкі місця національного законодавства, адаптувати ефективні іноземні підходи та забезпечити гармонізацію українських норм з європейськими стандартами, що сприятиме раціональному використанню ресурсів, захисту навколишнього середовища та підвищенню економічної та екологічної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна сьогодні стикається з гострою потребою у вдосконаленні системи правового регулювання використання природних ресурсів, особливо в умовах військових викликів та економічної нестабільності. Раціональне використання природних багатств є важливим чинником забезпечення стійкості економіки та збереження екологічного балансу. Однак національне законодавство має ряд недоліків, які потребують вирішення через імплементацію ефективних міжнародних підходів. Досвід таких країн, як США, Велика Британія, Франція та Китай, може стати основою для адаптації успішних моделей правового регулювання, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання ресурсів. Вивчення цих підходів

дозволить Україні не тільки розробити сучасні адміністративно-правові механізми, але й інтегруватися до європейської системи сталого розвитку та екологічної безпеки.

Так, система правового регулювання використання природних ресурсів у Сполучених Штатах Америки базується на комплексі нормативно-правових актів, що приймаються на федеральному та штатному рівнях. Основними законодавчими актами, що визначають правові засади охорони та використання природних ресурсів, є Закон «Про чисту воду» ("Clean Water Act"[1]), який регулює охорону водних ресурсів, встановлюючи вимоги до запобігання забрудненню та забезпечення захисту річок, озер та інших водних об'єктів; Закон «Про чисте повітря» ("Clean Air Act"), що контролює забруднення атмосферного повітря та регулює викиди шкідливих речовин у ході промислових процесів; Закон «Про політику навколишнього середовища» ("National Environmental Policy Act", NEPA[2]), який зобов'язує здійснювати екологічну оцінку великих проектів, що можуть вплинути на природні ресурси та екосистеми; а також Закон «Про видобуток мінералів» ("Mineral Leasing Act"[3]), що регулює управління мінеральними ресурсами на федеральних землях.

Управління природоохоронним законодавством на федеральному рівні здійснюють Агентство з охорони навколишнього середовища Сполучених Штатів (Environmental Protection Agency[4]) та Міністерство внутрішніх справ (Department of the Interior). Агентство з охорони навколишнього середовища відіграє роль головного федерального регулятора, відповідаючи за виконання таких законів, як «Про чисту воду» та «Про чисте повітря». Це агентство контролює забруднення повітря, води та ґрунтів, проводить регулярний моніторинг та інспекції для забезпечення дотримання екологічних стандартів. Міністерство внутрішніх справ, включаючи Службу національних парків (National Park Service[5]) та Бюро з управління земельними ресурсами (Bureau of Land Management[6]), керує використанням федеральних земель, здійснює охорону водних і земельних ресурсів та підтримує збереження природоохоронних територій.

Контроль за дотриманням екологічних стандартів забезпечується Агентством з охорони навколишнього середовища шляхом інспекцій діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють використання природних ресурсів. Крім того, агентство надає рекомендації щодо підвищення рівня екологічної безпеки. Штати, своєю чергою, мають право приймати додаткові закони, що доповнюють федеральні стандарти, за умови їх відповідності загальнонаціональним нормам.

Система відповідальності за порушення екологічного законодавства в Сполучених Штатах є досить жорсткою та передбачає як адміністративні, так і кримінальні санкції. За порушення таких законів, як «Про чисту воду» та «Про чисте повітря», на суб'єктів господарювання можуть накладатися значні адміністративні штрафи, що сягають мільйонів доларів. Крім того, у разі серйозних або умисних порушень, які призводять до значної шкоди довкіллю, Агентство з охорони навколишнього середовища може застосовувати кримінальні санкції, що передбачають притягнення відповідальних осіб до відповідальності, включаючи позбавлення волі. У випадку серйозних екологічних інцидентів, таких як значні витoki забруднюючих речовин, Агентство має право запроваджувати екстрені заходи, включаючи ліквідацію наслідків забруднення за рахунок порушника.

Досвід правового регулювання природних ресурсів у США є цінним для України, оскільки він пропонує комплексний підхід до нагляду та контролю у сфері природокористування, що поєднує національний та регіональний рівні. Впровадження незалежного екологічного агентства, яке здійснювало б контроль за виконанням законодавства та координувало б екологічну політику з відповідними міністерствами, дозволило б підвищити ефективність регулювання природних ресурсів в Україні. Обов'язкова екологічна оцінка великих проектів, як передбачено Законом «Про політику навколишнього середовища», а також суворі система відповідальності за порушення екологічних норм можуть стати важливими інструментами для підвищення екологічної безпеки та наближення національного законодавства до міжнародних стандартів.

Система правового регулювання використання природних ресурсів у Великій Британії відзначається високим рівнем інтеграції екологічних стандартів та зобов'язань щодо охорони навколишнього середовища, які значною мірою базуються на принципах сталого розвитку. Регулювання охорони та використання природних ресурсів здійснюється через низку нормативно-правових актів, що встановлюють як національні, так і міжнародні екологічні стандарти. Основними законодавчими актами у цій сфері є Закон «Про захист навколишнього середовища» ("Environmental Protection Act"[7]), який встановлює загальні норми щодо охорони екосистем та зобов'язує підприємства дотримуватися екологічних вимог; Закон «Про контроль забруднення» ("Pollution Prevention and Control Act"), який регулює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та воду; Закон «Про зміну клімату» ("Climate Change Act"), що зобов'язує державу та бізнес-сектор скорочувати викиди парникових газів; та Закон «Про водні ресурси» ("Water Resources Act"), який визначає правові засади управління водними ресурсами країни.

Регулювання використання природних ресурсів та дотримання екологічного законодавства у Великій Британії здійснює низка органів, серед яких провідне місце займає Агентство з охорони навколишнього середовища Англії (Environment Agency[8]) — незалежний орган, що відповідає за контроль за виконанням екологічних норм та стандартів, зокрема у сфері якості води, збереження біорізноманіття, управління відходами та контролю за викидами забруднюючих речовин. Агентство тісно співпрацює з іншими регіональними органами, зокрема з Агенцією з охорони навколишнього середовища Шотландії (Scottish Environment Protection Agency[9]), що відповідає за захист природних ресурсів у Шотландії. Крім того, британські місцеві органи влади можуть приймати додаткові закони та стандарти, спрямовані на захист навколишнього середовища у своїх юрисдикціях, що доповнює загальнонаціональні нормативні вимоги.

Контроль за дотриманням екологічних стандартів у Великій Британії є суворим і включає комплексну систему перевірок, що здійснюються Агентством з охорони навколишнього середовища Англії. Цей орган

здійснює регулярні інспекції підприємств, що використовують природні ресурси, оцінюючи рівень забруднення навколишнього середовища та відповідність діяльності підприємств чинним нормам. Агентство також розробляє рекомендації для бізнесу, спрямовані на зниження забруднення та підвищення екологічної відповідальності компаній. Важливою особливістю британської системи є наявність правових механізмів, які дозволяють державі запроваджувати обов'язкові заходи щодо скорочення викидів парникових газів у рамках Закону «Про зміну клімату», а також контролювати виконання цих заходів через систему штрафів та ліцензування.

Система відповідальності за порушення екологічного законодавства у Великій Британії є досить жорсткою і передбачає як адміністративні, так і кримінальні санкції. Адміністративні штрафи, що накладаються на суб'єкти господарювання за порушення екологічних норм, можуть досягати значних сум залежно від тяжкості порушення та обсягу завданої шкоди навколишньому середовищу. Наприклад, за недотримання стандартів викидів або неправильне управління відходами можуть накладатися штрафи у розмірі кількох мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, в особливо серйозних випадках, таких як умисне забруднення або шкода, завдана природним об'єктам, відповідальні особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, включаючи позбавлення волі.

Досвід Великої Британії у сфері правового регулювання природних ресурсів є цінним для України, оскільки він демонструє ефективний підхід до екологічного контролю та стимулювання сталого розвитку. Модель роботи Агентства з охорони навколишнього середовища Англії може слугувати зразком для впровадження незалежного регулятора в Україні, який би здійснював моніторинг дотримання екологічного законодавства та координував би екологічну політику на національному і регіональному рівнях. Введення обов'язкових вимог щодо скорочення викидів парникових газів, як передбачено британським Законом «Про зміну клімату», а також розробка суворої системи відповідальності за порушення екологічних норм може стати дієвим інструментом для підвищення екологічної

безпеки в Україні та забезпечення раціонального використання природних ресурсів[10, с. 56].

У Франції екологічне регулювання та нагляд за використанням природних ресурсів здійснюється через низку державних органів, ключовим серед яких є Міністерство екології, стійкого розвитку та енергетики (Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires[11]). Це міністерство відповідає за формування екологічної політики, управління природними ресурсами, охорону навколишнього середовища, а також розробку і реалізацію заходів щодо адаптації до зміни клімату.

На практиці контроль за дотриманням екологічного законодавства забезпечує Агентство з охорони довкілля та управління енергетикою Франції (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ADEME), яке є підпорядкованою установою Міністерства екології. Агентство зосереджується на впровадженні енергозберігаючих технологій, розвитку відновлюваних джерел енергії та скороченні викидів парникових газів. Воно також займається екологічною просвітою, проводить дослідження, спрямовані на зменшення забруднення довкілля, і пропонує підтримку бізнесу та регіональним органам влади в імплементації сталих практик.

Контроль за екологічними стандартами здійснюється шляхом інспекцій та перевірок, які виконуються регіональними дирекціями навколишнього середовища, планування та житла (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, DREAL[12]). Вони займаються регулюванням якості повітря, води, управлінням відходами та захистом природоохоронних територій на місцевому рівні. DREAL здійснюють моніторинг діяльності підприємств, що мають вплив на навколишнє середовище, зокрема, промислових об'єктів та об'єктів інфраструктури, забезпечуючи дотримання встановлених норм.

Система відповідальності за порушення екологічного законодавства у Франції передбачає як адміністративні штрафи, так і кримінальні санкції. Адміністративні штрафи можуть сягати значних сум, особливо за серйозні порушення, що призводять до забруднення повітря чи води. Кримінальна відповідальність може передбачати позбавлення волі для керівників компаній або інших відповідальних

осіб у разі умисних дій або значних екологічних збитків. Крім того, у разі порушень законодавства компанії можуть бути зобов'язані усунути наслідки забруднення за власний рахунок, що є частиною принципу «забруднювач платить».

Французька система екологічного контролю базується на інтегрованому підході, що об'єднує національний та регіональний рівні, що дозволяє оперативно реагувати на екологічні виклики і зосереджувати ресурси там, де це необхідно. Для України досвід Франції може бути корисним, особливо в контексті децентралізації екологічного нагляду, інтеграції заходів щодо зменшення впливу промисловості на довкілля та забезпечення підтримки національними агентствами для сприяння розвитку сталих практик та технологій.

Правове регулювання використання природних ресурсів у Китаї є однією з пріоритетних сфер державного управління, з огляду на масштаби промисловості та щільність населення. Китай формує свої екологічні політики, виходячи з концепції сталого розвитку, і зосереджується на питаннях охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Основними нормативними актами у цій сфері є Закон «Про охорону навколишнього середовища» (Environmental Protection Law), який забезпечує загальні принципи захисту природних ресурсів; Закон «Про воду» (Water Law), що регулює використання та охорону водних ресурсів; Закон «Про повітря» (Air Pollution Prevention and Control Law), спрямований на скорочення забруднення атмосфери, та Закон «Про управління відходами» (Solid Waste Law), який регламентує обіг та утилізацію відходів.

Центральним органом, що відповідає за виконання екологічного законодавства, є Міністерство екології та навколишнього середовища Китаю. Це міністерство контролює реалізацію екологічних норм на національному рівні та координує діяльність регіональних департаментів з охорони довкілля. Міністерство виконує функції нагляду, контролюючи підприємства у промислових секторах, де вплив на навколишнє середовище є значним. У регіонах екологічний нагляд здійснюють місцеві департаменти екології, що працюють під загальним керівництвом центрального

міністерства. Важливою особливістю є те, що ці департаменти регулярно надають звіти до центрального уряду, що дозволяє контролювати дотримання екологічних норм по всій країні.

Контроль за дотриманням екологічних стандартів у Китаї є суворим, і передбачає комплекс інспекцій, проведених Міністерством екології та регіональними органами. Міністерство та регіональні департаменти також видають дозволи на викиди забруднюючих речовин для підприємств і можуть відмовити у видачі дозволів у разі порушення екологічних норм. Особливу увагу Китай приділяє контролю за викидами парникових газів та боротьбі зі змінами клімату, оскільки країна є одним з найбільших світових виробників та споживачів енергії. У цьому контексті діють національні програми з розвитку відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячної та вітрової, а також впровадження новітніх технологій для зменшення забруднення.

Система відповідальності за порушення екологічного законодавства в Китаї передбачає як адміністративні, так і кримінальні санкції. Адміністративні штрафи за порушення екологічних стандартів можуть досягати значних сум і часто супроводжуються вимогами щодо припинення забруднюючої діяльності. Китайська влада активно використовує систему ліцензування, що дозволяє відкликати ліцензію у випадку значних порушень екологічних норм, зокрема у сферах видобутку, обробки природних ресурсів та важкої промисловості. Кримінальні санкції можуть застосовуватися до керівників компаній або інших відповідальних осіб, які порушують екологічні вимоги, особливо якщо ці порушення призводять до значної шкоди для навколишнього середовища або здоров'я населення[13].

Особливістю китайської системи є застосування так званого «принципу забруднювача», за яким компанії, що забруднюють довкілля, зобов'язані не лише сплатити штрафи, але й покрити всі витрати на ліквідацію наслідків забруднення. В останні роки Китай активно розвиває систему екологічного страхування, де компанії зобов'язані мати страховий поліс на випадок аварійних забруднень, що дозволяє швидше компенсувати збитки[14].

Китай також активно розвиває міжнародне екологічне співробітництво, і Україна є одним з його стратегічних партнерів у цій сфері. Останніми роками обидві країни зосередили зусилля на розвитку альтернативної енергетики. Китайські компанії, зокрема «China National Building Materials Group», «Sinomach» та «Sinohydro», вже активно співпрацюють з Україною у галузі відновлюваної енергетики. На Третньому засіданні українсько-китайської Комісії зі співробітництва у 2017 році був підписаний «Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива» між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Національною енергетичною адміністрацією Китаю. У рамках цієї співпраці розглядаються можливості впровадження спільних проєктів із розвитку біопалива, а також інші ініціативи у сфері сталого розвитку. Прикладом такої співпраці є будівництво сонячної електростанції поблизу Нікополя потужністю 200 МВт, яке було реалізоване компанією «China Machinery Engineering Company» у партнерстві з ДТЕК, і стало однією з найбільших сонячних станцій в Європі[15].

Висновки. Досвід різних країн у сфері правового регулювання природних ресурсів

демонструє важливість комплексного підходу, що поєднує суворі екологічні стандарти, ефективний контроль та відповідальність за порушення. Створення незалежних агентств, як у Великій Британії, Ірландії та США, або міністерств, як у Франції та Китаї, що мають чітко окреслені повноваження щодо моніторингу та дотримання екологічних норм, дозволяє більш ефективно впроваджувати та контролювати політику в сфері охорони навколишнього середовища. Такі органи також відіграють ключову роль у розвитку відновлюваної енергетики, впровадженні заходів із зменшення викидів парникових газів та реагуванні на екологічні кризи, що сприяє довготривалій сталості та безпеці.

Для України вивчення цих моделей може слугувати основою для вдосконалення власної системи екологічного контролю, орієнтованого на інтеграцію національного та регіонального нагляду, посилення відповідальності за екологічні порушення та стимулювання сталого розвитку. Впровадження принципу «забруднювач платить», екологічного страхування, а також обов'язкових екологічних оцінок великих проєктів сприяло б підвищенню екологічної відповідальності та збереженню природних ресурсів України.

Список використаних джерел:

1. Clean Water Act: A Summary of the Law. URL: <https://sgp.fas.org/crs/misc/RL30030.pdf>.
2. The National Environmental Policy Act of 1969, as amended. URL: https://www.energy.gov/sites/prod/files/nepapub/nepa_documents/RedDont/Req-NEPA.pdf.
3. Mineral leasing act. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-8336/pdf/COMPS-8336.pdf>.
4. Environmental Protection Agency (Агентство з охорони навколишнього середовища). URL: www.epa.gov.
5. National Park Service (NPS). URL: <https://www.nps.gov/index.htm>.
6. Bureau of Land Management Urban Programs. URL: <https://www.doi.gov/urban/BLM>.
7. Environmental Protection Act 1990. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/contents>.
8. Environment Agency. URL: <https://www.eea.europa.eu/en>.
9. Scottish Environmental Protection Agency (SEPA). URL: <https://naqbase.noc.ac.uk>.
10. Рогач С. М. Зарубіжний досвід регулювання сфери природокористування. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2019. Випуск 26. Частина 2. С.55-58.
11. Ministère de la Transition écoliq. URL: <https://www.ecologie.gouv.fr/ueetdelaCohesiondesterritoires>.
12. Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, DREAL. URL: <https://immobilier-etat.gouv.fr/pages/directions-regionales-lenvironnement-lamenagement-logement-dreal>.
13. Мозиас П. М. Экологическая политика в Китае: вверх по лестнице, ведущей вниз? 46-я научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. 2. URL: <https://publications.hse.ru/books/202287876>.

14. Перга Т. Ю. Екологічне законодавство КНР. URL: <https://elibrary.ivinas.gov.ua>.

15. Китай заинтересован в инвестициях в украинскую энергетику и инфраструктуру. 03.06.2018. URL: https://elektrovesti.net/61243_kitay-zainteresovan-v-investitsiyakh-v-ukrainskuyu-energetiku-iinfrastrukturu.

References:

1. Clean Water Act: A Summary of the Law. URL: <https://sgp.fas.org/crs/misc/RL30030.pdf>.

2. The National Environmental Policy Act of 1969, as amended. URL: https://www.energy.gov/sites/prod/files/nepapub/nepa_documents/RedDont/Req-NEPA.pdf.

3. Mineral leasing act. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-8336/pdf/COMPS-8336.pdf>.

4. Environmental Protection Agency (Ahentstvo z okhorony navkolyshnoho seredovyshcha). URL: www.epa.gov.

5. National Park Service (NPS). URL: <https://www.nps.gov/index.htm>.

6. Bureau of Land Management Urban Programs. URL: <https://www.doi.gov/urban/BLM>.

7. Environmental Protection Act 1990. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/contents>.

8. Environment Agency. URL: <https://www.eea.europa.eu/en>.

9. Scottish Environmental Protection Agency (SEPA). URL: <https://naqbase.noc.ac.uk>.

10. Rohach S. M. Zarubizhnyi dosvid rehuliuвання sfery pryrodokorystuvannya. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2019. Vypusk 26. Chastyna 2. S.55-58.

11. Ministère de la Transition écologiq. URL: <https://www.ecologie.gouv.fr/ueetdela-Cohesiondesterritoires>.

12. Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, DREAL. URL: <https://immobilier-etat.gouv.fr/pages/directions-regionales-lenvironnement-lamenagement-logement-dreal>.

13. Mozyas P. M. Ekolohycheskaia polytyka v Kytae: vverkh po lestnytse, vedushchei vnyz? 46-ia nauchnaia konferentsyia “Obshchestvo y hosudarstvo v Kytae”. Ch. 2. URL: <https://publications.hse.ru/books/202287876>.

14. Perha T. Yu. Ekolohichne zakonodavstvo KNR. URL: <https://elibrary.ivinas.gov.ua>.

15. Kytai zaynteresovan v ynvestytsiyakh v ukraynskuiu enerhetyku y ynfrastrukturu. 03.06.2018. URL: https://elektrovesti.net/61243_kitay-zainteresovan-v-investitsiyakh-v-ukrainskuyu-energetiku-iinfrastrukturu.